

PCP 4.0: USO DE SOFTWARE ERP/APS PELO PROGRAMADOR DE PRODUÇÃO NA GESTÃO DA MANUFATURA AVANÇADA E CUSTOMIZAÇÃO EM MASSA.

Sérgio Narciso¹,

¹ FATEC-GRU, R. Cristóbal Cláudio Eliilo, 88, Guarulhos-SP. Brasil, sergio.soares8@fatec.sp.gov.br.

RESUMO. Com o desenvolvimento da manufatura avançada, a chamada Indústria4.0, abriu-se espaço para que o cliente fizesse parte da cadeia produtiva de forma ainda mais direta. Com isso, surgiu a necessidade de a adequação das empresas a um conceito que parece cada vez mais consolidado: o da customização em massa. Onde as empresas têm de buscar evoluir seus processos produtivos de forma a fabricar itens de consumo personalizados a um custo de uma produção massificada. Neste contexto, a evolução do profissional de PCP parece ser de suma importância para obtenção de resultados positivos no âmbito da customização em massa. O presente trabalho irá analisar, através de um estudo de caso, como o advento do uso de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) e APS (Advanced Planning & Scheduling) são necessários para chegar a esses resultados.

Palavras-chave. Customização em massa, análise de dados, sistemas de gestão, PCP (Planejamento e Controle de Produção).

ABSTRACT. With the development of advanced manufacturing, the so called Industry4.0, make space for the customer to be part of the production chain even more directly. Because of this there is a need to adapt companies to a concept that seems increasingly consolidated: mass customization. Where companies need to evolve their production processes to make customized consumer items at a mass production cost. In this context, an evolution of the PPC professional seems to be of utmost importance for the positive results in the mass customization context. This paper will analyze, through a case study, how the use of Enterprise Resource Planning (ERP) and Advanced Planning & Scheduling (APS) systems are necessary to obtain these results.

Keywords. *Mass customization, data analysis, management systems, PPC (Production Planning and Control).*

1. INTRODUÇÃO

A evolução dos processos produtivos sempre reservou ao longo da história um papel importante ao programador de produção, visto que normalmente esse profissional é um gatilho para o todo o processo produtivo, tal como sua capacidade analítica e de tomada de decisões é fundamental para a gestão da manufatura. Para Estender et al (2017) o PCP (Programação e Controle da Produção) é uma das atividades essenciais para uma organização, pois é a área responsável por monitorar e gerenciar as atividades de produção para satisfazer continuamente a demanda dos consumidores, e reduzir os custos relacionados aos processos (matéria-prima, insumos, mão-de-obra, entre outros).

Para manter a competitividade, as empresas estão se adequando ao processo de globalização, através da implantação de modernas tecnologias e de novos processos organizacionais (MARTELLI, DANDARO, 2015). Com a mudança do tipo de exigência dos clientes, na perspectiva da Indústria 4.0, onde a produção tende a ser sob a ótica da customização, a fim de atender expectativas cada vez particulares dos clientes, o profissional de PCP deve ter um controle não só dos processos de produção em si, mas de toda a cadeia de suprimentos e do produto acabado, para tal, dominar ferramentas de gestão de dados, serão fundamentais para esse profissional no futuro.

O uso de programas de gestão é fundamental para o modelo de produção que deve ser o grande foco na gestão do PCP: a customização em massa. Aponta-se para o fato de que a Indústria 4.0 objetiva agregar valor à cadeia de suprimentos através da produção customizada em massa autonomamente controlada com dispositivos integrados em rede (PISSARDINI; SACOMANO, 2019)

Da Silveira et al. apud Kyrillos et al., (2015) referem-se à CM (Customização em Massa) como a habilidade de fornecer produtos e serviços projetados individualmente para cada consumidor através de alta agilidade, flexibilidade e integração no processo a um custo perto dos itens feitos pela Manufatura em Massa.

Outro desafio é atender a grande variação de demanda que este modelo de produção exige. Poucas empresas são tão flexíveis que possam, de forma eficiente, alterar de forma substancial seus volumes de produção ou o mix de produtos produzidos de um período para o outro, de forma a atender a variação de demanda, principalmente no curto prazo. (CORRÊA; GIANESI; CAON,2014, pag. 236).

Nesse contexto, visando apoiar decisões no âmbito da programação da produção, foram desenvolvidos os sistemas de programação da produção com capacidade finita. Esses sistemas têm a capacidade de considerar a capacidade produtiva e as características tecnológicas do sistema produtivo como uma restrição a priori para a tomada de decisão de programação, buscando garantir que o programa de produção resultante seja viável ou seja, caiba dentro da capacidade disponível (CORRÊA; GIANESI; CAON,2014, pag. 330).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Zhong et al. (2017) apud Pissardini e Sacomano (2019) apontam os sistemas incorporados e controle distribuído e descentralizado como elemento da Indústria 4.0. Os mesmos autores apontam também o uso de tecnologia Big Data como elemento que dá suporte à Indústria 4.0.

O principal objetivo da análise de Big Data é contribuir para que as empresas tomem melhores decisões de negócio. Cientistas de dados e outros usuários analisam grandes quantidades de dados de transações, bem como outras fontes de dados que podem ser ignorados pelo software tradicional de Business Intelligence

(B.I.), como logs de servidor web, relatórios de atividade de mídia social, registros de telefone celular e dados obtidos por meio de sensores. As análises de dados podem permitir uma abordagem de marketing direcionado que dá à empresa uma melhor compreensão de seus clientes (Silva e Campos, 2015).

Integrar o sistema ERP a Big Data é um benefício para o programador de PCP. Grande quantidade de informações em menos tempo, gerenciando projetos e planejamento, podem contribuir muito para melhorar um negócio quando um sistema é integrado a Big Data. Com essa integração, organizações podem acessar livremente informações em tempo real. Eles fornecem informações melhores e precisas sobre todas as áreas operacionais tornando a empresa capaz de agendar o processo de produção de maneira eficaz (SAXENA, 2016).

Corrêa, Giansesi e Caon (2014, pag. 390) afirma que um sistema ERP:

É basicamente composto de módulos que atendem a necessidade de informação pra apoio à tomada de decisões de setores outros que não apenas aqueles ligados à manufatura: distribuição física, custos, recebimento fiscal, faturamento, recursos humanos, finanças, contabilidade, entre outros, todos integrados entre si e com os módulos de manufatura, a partir de uma base de dados única e não redundante.

Quando ao modelo APS, segundo a definição de TECMARAN (2009) apud Meneghello e Martins (2013):

Os softwares APS são ferramentas especializadas em soluções avançadas de planejamento e programação de operações, capazes de levar em consideração, praticamente todas as variáveis e restrições inerentes ao ambiente produtivo, gerando planos de produção viáveis e factíveis. Estes softwares têm como principais características a rapidez e performance no processamento; a precisão nas programações geradas; a elevada capacidade de refletir a realidade operacional dos diferentes sistemas de produção e a alta tecnologia com que são desenvolvidos.

A empresa analisada usa o APS como uma ferramenta para fazer simulações e projeções, toda a análise da cadeia de suprimentos e da gestão do chão de fábrica é feita através desse módulo. Após esta fase, tendo em vista que todo o cenário é adequado para a manufatura, os dados são transferidos para o sistema ERP.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho objetiva analisar quais seriam estas tecnologias, tal qual identificar como elas são uma importante ferramenta para o profissional de PCP, sem as quais não será possível atender a demanda de clientes exigida com a cada vez mais consolidada Indústria 4.0. Para isso, a metodologia adotada será um estudo de caso em uma empresa que utiliza o sistema ERP/APS, além da revisão literária, com intuito de explorar conceitos e alinhá-los a um dos pilares da Indústria 4.0, o da análise de dados, através do Big Data. Para a realização da pesquisa acompanhou-se o departamento de PCP da empresa durante o processo de implantação do sistema ERP/APS.

Para isso, a metodologia adotada será um estudo de caso em uma empresa que utiliza o sistema ERP/APS, além da revisão literária, com intuito de explorar conceitos e alinhá-los a um dos pilares da Indústria 4.0, o da análise de dados, através do Big Data.

Para a realização da pesquisa acompanhou-se o departamento de PCP da empresa durante o processo de implantação do sistema ERP, analisando os módulos APS, chão de fábrica e controle de produção. Além do acesso aos fluxogramas, procedimentos de rotina e algumas planilhas com informação pertinentes a tomada de decisão do planejador.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em um sistema produtivo, ao se definir as políticas, metas e estratégias, fazem-se necessários, também, estruturar planos para alcançá-las, administrar os recursos humanos e físicos com base nestes planos, direcionar a ação dos recursos humanos sobre os físicos e acompanhar esta ação, permitindo a correção de prováveis desvios (TUBINO, QUESADO; CARDOSO, 1999).

No entanto a estratégia para a produção em massa de um item com características de um produto customizado exigem a atenção em alguns pontos específicos. Um desses pontos, segundo Tubino, Quesado e Cardoso (1999) é que se espera, de início, a manifestação dos clientes, definindo, em seguida, os produtos a serem fabricados, já que estes não podem, a priori, ser produzidos para estoque. Isto faz com que as empresas que trabalham com produção sob encomenda tenham grandes dificuldades em sequenciar a produção, na tentativa de conciliar uma elevada taxa de utilização e produtividade dos recursos produtivos com os prazos de entrega acordados com os clientes.

Outro ponto que exige uma atenção é como empresa se estrutura para desenvolver seus provedores externos. Encontrar fornecedores que atendam às especificações técnicas requeridas e em quantidades adequadas torna-se primordial, uma vez que empresas customizadas oferecem produtos/serviços com variedade e customização de tal forma que consumidores encontrem aquilo que desejam (KYRILLOS et al., 2015).

O programador deve estar atento aos cenários consolidados no ERP, para atuar junto com o departamento de compras na gestão do estoque de insumos, municiando os sistemas com informações precisas, quanto a volume de produção e prazos de entrega. Essencialmente, o propósito do PCP é garantir que a produção ocorra eficazmente e produza bens e serviços como deve, o que requer que os recursos produtivos estejam disponíveis na quantidade certa, no momento exato e no nível de qualidade adequado (TUBINO; QUESADO; CARDOSO, 1999).

Programar uma empresa que apresenta uma variada gama de produtos com características físico-química diversa, tal qual um portfólio amplo de clientes, esse com

diferentes tipos de necessidades implica em uma estratégia muito bem definida e afinada. Ainda mais quando a empresa atende uma demanda onde seja possível a produção tradicional em massa, porém, além desta, atende uma parcela considerável de produtos customizados.

No caso da empresa analisada existem alguns tipos de especificidades nos pedidos dos clientes, duas delas impacta diretamente no sequenciamento da produção. São elas: faixa de viscosidade e cor do produto. O sistema ERP consegue fazer a interpretação de todas estas informações, ele normalmente será parametrizado para atender as políticas de produção e de gerenciamento de estoque, definidas através da análise dos dados dos indicadores de produção, qualidade, vendas, Business Intelligence (B.I.) e previsão de pedidos.

Apesar do sistema fazer uma leitura de cenário e indicar a melhor sequência de produção, com base em capacidade, disponibilidade de recursos e melhor data de entrega do pedido, cabe ao programador de PCP fazer a leitura das necessidades e com base nestas indicar o que de fato será produzido. Podendo fazer alterações manuais no sequenciamento.

As maiores dificuldades para o sequenciamento da produção, no entanto, estão nas características “cor”, pois uma sequência errada pode contaminar o lote seguinte, implicar em grande tempo de set up ou o chamado clean up (limpeza do equipamento para receber a próxima carga, na empresa o termo “set up” é usado para limpeza entre produções).

O APS está parametrizado para considerar a variável “baixa viscosidade” primeiro. Pois o contrário impediria que a cola fosse empurrada pela tubulação do equipamento, gerando a perda do lote por contaminação com o produto anterior. O parâmetro para redução de set up está dividido em 7 tipos de sequenciamento, considerando as variáveis cor e viscosidade, conforme planilha abaixo:

Redutor de Set Up	
Equipamento	Descrição do tipo de sequenciamento - variáveis cor e viscosidade
HM-P1 SEQ 01	HM-P1 SEQ 01 LIMPANTE
HM-P1 SEQ 02	HM-P1 SEQ 02 SEM CARGA OU PIGMENTADO
HM-P1 SEQ 03	HM-P1 SEQ 03 SEM CARGA OU PIGMENTADO
HM-P1 SEQ 04	HM-P1 SEQ 04
HM-P1 SEQ 05	HM-P1 SEQ 05
HM-P1 SEQ 06	HM-P1 SEQ 06 ALTA VISC.
HM-P1 SEQ 07	HM-P1 SEQ 07 ALTA VISC. CARGA E OU PIGMENTADO.
HM-P1 SEQ 08	HM-P1 SEQ 08 BAIXA VISC. COM CARGA OU PIGMENTADO
HM-01 SEQ 02	HM-01 SEQ 02 SEM CARGA OU PIGMENTADO
HM-01 SEQ 05	HM-01 SEQ 05
HM-01 SEQ 07	HM-01 SEQ 07 ALTA VISC. CARGA E OU PIGMENTADO.

Figura 1 – Matriz redutora de set up - sequenciamento

Fonte: retirado do módulo APS (adaptado)

A segunda maior dificuldade de o sistema calcular o sequenciamento existe quando há a necessidade de produção de produtos intermediários, ou subprodutos antes da manufatura do bulk principal. A figura a seguir indica como o PCP, aloca as datas de produção de modo que será obedecido o sequenciamento correto para a produção do subproduto e do bulk principal.

Equipamento	GANTT DE OPERAÇÕES									
	Horário	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
WB 10										
Data de produção	20/09/2019	SOLUÇÃO 02B	SOLUÇÃO 02B	SOLUÇÃO 02B	BULK 001A	BULK 001A	BULK 001A	BULK 001A	***	***

Figura 2 – Gantt de operações e sequenciamento de produção por equipamento

Fonte: Autor

No caso o item produzido é o “Bulk 01A”, em sua formulação é utilizado o produto intermediário “Solução 02B”. Como podemos ver nos campos “data de operação e horário” o ERP

planeja o sequenciamento de forma que imediatamente após a produção do subproduto, o item principal já entra em processo. Não há necessidade de descarga, set up ou clean up aqui.

Note que o sistema permite que o sequenciamento da produção seja trabalhado através de gráfico de Gantt. O Gráfico de Gantt umas das maiores contribuições do engenheiro Henry L. Gantt para o planejamento, coordenação, programação e controle da produção, hoje é utilizado nos sistemas APS para que o usuário consiga visualizar graficamente como estão os recursos no tempo, mostrando de forma objetiva e clara como estão alocados (MENEGHELLO; MARTINS. 2013).

Quanto a estratégia de customização em massa, os itens de características únicas dos clientes são planejados obedecendo a política do MTO. Wanrooij (2012) apud Cordeiro et al. (2019) uma estratégia pura de MTO é tipicamente quando os produtos são especificados pelo cliente e conseqüentemente apresentam um custo maior. Considera-se aqui um prazo de até 10 dias de produção. Já os itens onde a especificação pode atender outros clientes, adota-se a política do MTS, considerando 5 dias para reposição.

5. CONCLUSÃO

Um dos objetivos deste trabalho foi potencializar os estudos quanto a evolução do papel do profissional de PCP, com o uso de ferramentas modernas de gestão da produção e a alguns pilares da Indústria 4.0, como a customização de produtos para atender a demanda cada mais específica dos clientes, a análise de dados através do uso de uma base Big Data, simulação da produção via uso de um software de gestão de produção e da cadeia de suprimentos e integração de sistemas como ERP e próprio APS.

O artigo aponta que o uso de softwares de gestão pelo PCP é fundamental a customização em massa na empresa analisada. Visto que o departamento de PCP necessita gerir grandes volumes de dados e a sua integração em tempo real com o processo produtivo, tal qual a tomada de decisão através da análise desses dados feita graças a integração entre os sistemas e a Big Data.

Para Corrêa, Gianesi e Caon (2014) medida e o escopo da adoção das soluções ERP, até certo ponto, são uma decisão gerencial. Entretanto, a tendência parece claramente indicar que as estruturas dos ERPs serão usadas pelas empresas como as fundações (a grande base de dados corporativa para apoio a tomada de decisão, principalmente operacional) dos sistemas de informação das empresas.

De fato, os sistemas APS proporcionam ganhos em toda cadeia produtiva, com uma maior rapidez e desempenho tanto na programação como no planejamento, devido à precisão e elevada capacidade de gerar diversos cenários conforme as mudanças vão sobrevivendo, além de se utilizar do gráfico de Gantt que permite ao usuário através de diversas cores e simbologias informações de produtos, produção, tempos, se está ou não em atraso, filtros para identificar os processos necessários daquele produto e fornecendo o melhor sequenciamento para as operações (MENEGHELLO; MARTINS, 2015).

Porém, há necessidade de um aprofundamento maior nos estudos de integração entre outros pilares da Indústria 4.0, como IoT (Internet das Coisas) e Cloud Computing (Computação em Nuvens).

Conforme afirmação de Sprakel e Filho (1999) com a evolução dos computadores, a utilização de técnicas sincronizadas de administração da produção passou a ser necessária. Pode-se considerar essa procura da integração entre os sistemas uma nova fase do PCP.

Considera-se também que embora haja referencial teórico para abordarmos o termo PCP 4.0, o mesmo ainda necessita de maior fundamentação. A evolução do PCP na Indústria 4.0 tende a acontecer rapidamente, pois como é apontado neste estudo ele está cada vez mais integrado com os demais departamentos e alinhado a tecnologias como Big Data, Cloud Computing, IoT, simulação de cenários, todo o gerenciamento produtivo é impactado diretamente ou indiretamente pelas tomadas de decisões do programador de produção. E essa interdisciplinaridade é fundamental para que o profissional tenha êxito no futuro.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a minha família pela paciência, apoio e motivação para realização deste projeto. Aos meus professores da FATEC-GRU por todo o conhecimento que eles tem passado, tal qual o amor a profissão e a pesquisa.

REFERÊNCIAS

CORDEIRO, José C. A.; SILVA, Silvana M. da; SILVA, Adriano M.; FERREIRA, William de P. **Estratégias híbridas de produção em sistemas make to stock (MTS) e make to order (MTO) com otimização multiobjetivo.** Produto & Produção, vol. 19, n.1, p.01-13. 2019.

CORRÊA, Henrique L; GIANESI, Irineu. G.N.; CAON, M. **Planejamento, Programação e Controle da Produção: MRPII/ERP: conceitos uso e implantação: base para SAP, Oracle Applications e outros softwares integrados de gestão.** 5 ed. – São Paulo: Atlas, 2014.

ESTENDER, Antônio C.; SEQUEIRA Gisela R.; SIQUEIRA Nilza Ap. S. e CANDIDO, Guilherme J. **A Importância do Planejamento e Controle de Produção - Anais do VI SINGEP – São Paulo – SP – Brasil – 2017**

KYRILLOS, Sergio L, SACOMANO, Jose B. F; MILREU, Jose S; NETO Pedro L. de O. C. **Customização Em Massa: Gestão Da Produção Industrial Em Redes De Empresas.** XXXV Encontro Nacional De Engenharia De Produção: Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção Fortaleza, CE, Brasil, 2015.

MARTELLI, Leandro L; DANDARO, Fernando. **Planejamento E Controle De Estoque Nas Organizações.** Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR – 2015

MENEGHELLO, Geraldo C.; MARTINS, Danilo S. **APS (Advanced Planning & Scheduling) – A Utilização Do Sistema De Capacidade Finita Como Diferencial Competitivos - REGRAD, UNIVEM/Marília-SP, v. 8, n. 1, p. 51-74, agosto de 2015.**

Pissardini, P. E. Sacomano, J. B. **A Indústria 4.0 Como Paradigma Estratégico Da Gestão De Manufatura (Pegem) E Seu Alinhamento Com O Planejamento E Controle Da Produção (PCP).** Iberoamerican Journal of Project Management. Universidad Nacional de Mar del Plata. Vol.10, No.1. 2019.. Mar del Plata – Argentina. 2019.

SAXENA, Komal. **The Future of ERP With Big Data.** International Journal of Advances in Electronics and Computer Science, Volume-3, Issue-9, Sep.-2016

SILVA, Ivan M. Da, CAMPOS, Fernando C. De. **Big Data E Cloud Computing: Perspectivas De Uso Em Engenharia De Produção: Uma Análise Bibliométrica De 2004 – 2014.** In: XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015.

SPRAKEL, Eurico. B.; FILHO, Cosmo S. **A evolução do PCP sobre a ótica da Engenharia de Produção.** In: XIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E V INTERNATIONAL CONGRESS OF INDUSTRIAL ENGINEERING, 1999, Rio de Janeiro. XIX Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 1999.

TUBINO, D. F.; QUEZADO, P. C. M.; CARDOSO, C. R. O. **Programação e controle da produção sob encomenda utilizando PERT/CPM e Heurísticas.** In: V Congresso Internacional de Engenharia Industrial, XIX ENEGEP, 1999, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro, RJ, 1999.